

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамона Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исмадова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Zebiniso Madaminovna Zaynabiddinova,
Farg'ona davlat universiteti
Jahon tarixi kafedrasini o'qituvchisi
e-mail: zebo.zajnabidinova@mail.ru

АКАДЕМИК И.Ю.КРАЧКОВСКИЙ ИЖОДИДА О'РТА АСРЛАР АРАБ АДАБИЙОТИ

For citation: Zebiniso M. Zainabiddinova. ARABIC LITERATURE OF THE MIDDLE AGES IN THE WORKS OF ACADEMICIAN I.YU.KRACHKOVSKY. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.68-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026890>

ANNOTATSIYA

Maqola akademik I. Yu. Krachkovskiyning arab adabiyoti tarjimalarida tadqiqot faoliyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Rus arabshunoslik maktabining o'ziga xos xususiyatlari ajralib turadi va tavsiflanadi. Muallif nafaqat arabshunoslikni, balki Arab filologiyasini rivojlantirishga hissa qo'shgan akademik Krachkovskiy tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida umumiy ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: arabistika, o'rta asrlar, Arab-musulmon tsivilizatsiyasi, tarjimalar, shoirlar.

Зебинисо Мадаминовна Зайнабиддинова,
Преподаватель кафедры всемирной истории
Ферганского государственного университета
e-mail: zebo.zajnabidinova@mail.ru

АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АКАДЕМИКА И.Ю.КРАЧКОВСКОГО

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу исследовательской деятельности академика И.Ю.Крачковского в переводах арабской литературы. Выделяются и описываются характерные особенности русской школы арабистики. Автор дает обобщенную характеристику проделанным работам академика Крачковского, который внес огромный вклад в развитии не только арабистики но и арабской филологии.

Ключевые слова: арабистика, средние века, арабо-мусульманская цивилизация, переводы, поэты.

Zebiniso M. Zainabiddinova,
Lecturer in the Department of World History
Fergana State University
e-mail: zebo.zajnabidinova@mail.ru

ARABIC LITERATURE OF THE MIDDLE AGES IN THE WORKS OF ACADEMICIAN I.YU.KRACHKOVSKY**ABSTRACT**

The article is devoted to the analysis of the research activity of academician I.Yu.Krachkovsky in translations of Arabic literature. The characteristic features of the Russian school of Arabic studies are highlighted and described. The author gives a generalized description of the work done by Academician Krachkovsky, which made a significant contribution to the development of not only Arabic studies but also Arabic philology.

Index Terms: Arabic studies, Middle Ages, Arab-Muslim civilization, translations, poets.

1. Введение

В современном мире исследование эпохи Восточного ренессанса, имеет большое значение, так как сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных направлений. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики арабо-мусульманской культуры содержится в трудах академика И.Ю. Крачковского.

2. Методология в данной статье были использованы методы отбора и классификации информации материала, сравнительный анализ приведённых фактов, мнений и выводов.

3. Результат исследования:

Научное наследие академика И.Ю. Крачковского велико по объёму и разнообразно по тематике. Большая часть его трудов посвящена истории арабской литературы, художественной и научной; ему принадлежат также работы по арабскому языкознанию, эфиопистике, исламоведению, историографии и палеографии, истории востоковедения, издания и переводы многочисленных исторических и литературных памятников.[1] Среди трудов академика особое внимание уделяется переводам древних арабских рукописей, которые являются важными историческими источниками.

Под редакцией Крачковского увидело свет первое полное русское издание одной из популярнейших в мире книг – «Тысяча и одна ночь». Его исследования по истории арабской художественной литературы содержат большой фактический материал.[2] Обычное представление об «арабской» поэзии сложилось на основании стихов самого популярного в переводах произведения — «Тысяча и одной ночи». Следует упомянуть еще две публикации из архива И.Ю.: перевод "Книги о новом" Ибн аль-Мутацца, вошедший в т.1 "Избранных сочинений"[3].

Перевод обоих памятников опубликован в том виде в каком он был оставлен И.Ю.Крачковским. Старая арабская литература представлена прежде всего переводами из древней арабской поэзии о которых упоминалось выше. Перевод сделан прозой в том же духе, что и знаменитая "Песнь пустыни" аш- Рукопись содержит перевод муаллак, стихов Тааббата Шарран, Имруулькайса, Алькамы, Абида б. аль-Абраса, Каба б. Зухейра, Хассана б. Сабита, асСамауваля, Саламы б. Джандаля, аль-Хансы и др. Всего - 67 стихотворений 32 поэтов. В рукописи имеется перевод нескольких стихотворений омейядского поэта аль-Ахталя. [4]

Следует отметить что Крачковский И.Ю. написал ряд замечательных монографий и очерков о средневековых арабских поэтах и историках, таких как Абу-ль-Фарадж аль-Вава Дамасский, Абуль-Ала аль-Маарри, Абу Ханифа ад-Динавери, Ибн Тагриберди, Мутанабби, Ибналь-Мутацз сопроводив их академически совершенными переводами. Нужно констатировать тот факт что все переводы этих авторов прочно вошли в золотой фонд мировой арабистики. Крачковский написал два прекрасных очерка об арабской культуре: «Арабская культура в Испании» и «Арабские географы и путешественники». Научно-популярные по своему назначению, они по существу являются капитальными исследованиями, также вносящими большой вклад в мировую арабистик. [5] Автор устанавливает хронологические рамки периода арабской культуры в Испании с VIII в. по 1492 г. В первой работе дается краткая характеристика состава населения по этническому и религиозному признакам, однако большое внимание Крачковский уделяет различным

сторонам экономической и социальной жизни страны: земледелию, ремесленному производству, торговле. Он характеризует состояние землепользования, дает описание администрации, суда, войска и т. д. Ученый приходит к выводу, что Андалусия (завоеванная арабами часть Пиренейского полуострова) во время халифата была одной из самых населенных и богатых стран Европы. Во второй работе дается своеобразный анализ арабской поэзии, вошедшей в сокровищницу мировой литературы. И. Ю. Крачковский обосновывает тезис, согласно которому арабская поэзия в Испании явилась продуктом глубокого взаимодействия восточной и западной, то есть романской и арабской культур. Работы И. Ю. Крачковского снабжены обширным списком источников и литературы по данному предмету и развернутыми примечаниями по дельным вопросам.[6]

4. Выводы:

Деятельность И.Ю. Крачковского по части перевода арабских литературных памятников на русский язык — еще одно свидетельство восприятия им арабской литературы как части литературы мировой. Благодаря научно исследовательской работе И.Ю. Крачковского значительно расширилась и рукописная база русской арабистики: в 20-30-е годы заметно обогатились собрания Азиатского музея (позднее Института востоковедения АН СССР), в те же годы и позднее возникли новые центры сбора и хранения копий в Ташкенте, Казани, Баку, Тбилиси, Махачкале, Душанбе, Самарканде, Ереване. по своему назначению, они по существу являются капитальными исследованиями, также вносящими большой вклад в мировую арабистику. [7]. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследований академика И.Ю.Крачковского легли в основу формирования и становления русской школы арабистики.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Алексеев В.М. Академик И.Ю. Крачковский. Предисловие и посвящение. Наука о Востоке (Статьи и документы). М., Наука, 1982. (Alekseev V.M. Academician I.Y. Krachkovsky. Preface and dedication. The Science of the East (Articles and documents). М., Nauka, 1982.)
2. В.В. Бартольд В История изучения Востока в Европе и в России / В.В. Бартольд – М.:(V.V. Bartold In The History of the Study of the East in Europe and in Russia / V.V. Bartold – М.:
3. Беляев В.М., Винников И.Н. Памяти акад. И.Ю. Крачковского. (16.III.1883 – 24.I.1951) // Палестинский сборник. Вып. I, (63) (Belyaev V.M., Vinnikov I.N. In memory of academician I.Y. Krachkovsky. (16.III.1883 – 24.I.1951) // The Palestinian Collection. Issue I, (63))
4. Долинина А.А. “Неопубликованные переводы из арабской литературы. письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока”(Dolinina A.A. Unpublished translations from Arabic literature. written monuments and problems of the history of culture of the peoples of the East)
5. Долинина А.А. Игнатий Юлианович Крачковский как исследователь арабской литературы Народы Азии и Африки. 1985. № 2.(Dolinina A.A. Ignatiy Yulianovich Krachkovsky as a researcher of Arabic literature Peoples of Asia and Africa. 1985. № 2)
6. Луцкий В.Б. Академик Крачковский. Восточный архив №1 (35),2017(Lutsky V.B. Academician Krachkovsky.Oriental Archive No. 1 (35),2017)
7. Малаховская В. В., Малаховский А. К., Савичева Е. М. У истоков российской арабистики: академик Игнатий Юлианович Крачковский Диалог со временем. 2019. Вып. 68.(Malakhovskaya V. V., Malakhovsky A. K., Savicheva E. M. At the origins of Russian Arabic studies: Academician Ignatiy Yulianovich Krachkovsky Dialogue with time. 2019. Issue 68)

8. Krachkovsky I.Yu. "Works on the history and philology of the Christian East"; In-t East. manuscripts of RAS ; IMLI RAS ; East. fac. St. Petersburg State University. –M. : Nauka - East lit., 2015
9. Krachkovsky I.Yu. "Selected works" Volume 4. Publishing House of the USSR Academy of Sciences, Moscow-Leningrad 1957
10. Zaynabidinova Zebiniso Madaminovna "Academic Krachkovsky I.Yu.-outstanding orientalist and arabist (main stages of scientific activity) E

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000